

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Frecuencia de anomalías oftalmológicas, del oído o ambas en pacientes con malformaciones del tracto nefrourinario del servicio de Nefrología Pediátrica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

2. Planteamiento del problema

Las anomalías congénitas del tracto nefrourinario (CAKUT) son malformaciones frecuentes y de alto impacto en la salud, responsables de hasta 40 % de los casos de enfermedad renal crónica terminal en las primeras décadas de vida. Representan entre 20 y 30 % de las malformaciones congénitas y pueden presentarse de forma aislada o asociadas a alteraciones extrarrenales, como disfunciones oftalmológicas y auditivas, que afectan la calidad de vida. Este protocolo busca identificar la frecuencia de estas asociaciones en población mexicana, ante la falta de estudios locales, con el fin de favorecer la detección temprana y la intervención oportuna.

3. Objetivo general

Determinar la frecuencia de las anomalías oftalmológicas, del oído o ambas en pacientes con CAKUT atendidos en el servicio de Nefrología Pediátrica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.

4. Diseño

Transversal, descriptivo y prospectivo.

5. Métodos

El estudio incluirá pacientes de 1 mes a 16 años con diagnóstico de malformaciones del tracto nefrourinario atendidos en el Servicio de Nefrología Pediátrica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. Se empleará un muestreo no probabilístico de casos consecutivos y se analizará un solo grupo. Aunque es un estudio descriptivo, se estimó el tamaño de muestra para obtener una frecuencia con precisión adecuada, utilizando una prevalencia esperada del 50 %, un alfa de 0.05 y una precisión de ± 5 %. Tras el ajuste por población finita, se determinó una muestra de 79 pacientes. Se incluirán casos confirmados por estudios de imagen, con o sin alteración del filtrado glomerular.

6. Institución a implementar

Servicio de Nefrología Pediátrica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00057.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |